

JAHON AHOLISI SONI VA JOYLASHUVI . JINSIY ,YOSH ,IRQIY VA DINIY TARKIBI. JAHON MAMLAKATLARI URBANIZATSIYASI.

Yorbekov Bekzod Shavkat o'g'li

bekzodyorbekov9999@gmail.com

Termiz davlat pedagogika institute talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7293989>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon aholisi soni, uning o'sishi, joylashuvi; irqiy, jinsiy, etnik, yosh va diniy tarkibi hamda jahon mamlakatlarining urbanizatsiyasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: depopulyatsiya, demografik inqilob, urbanizatsiya, yevropeoid, mongoloid, negroid.

Bir necha ming yillar mobaynida o'limning juda yuqori va aholi o'sish sur'atlarining past bo'lishligi o'zining asosli sabablariga egadir. Dastavval, bu - moddiy va sanitar-gigiyenik shart sharoitlarning qoniqarsiz ahvolda ekanligi, qolaversa, vaqt-vaqti bilan takrorlanib turuvchi ocharchilik, o'lat, vabo va chechak epidemiyalari natijasida yuz minglab odamlarning qirilib ketishi bilan bop'langandir. Yer sharida bunday ofatlar 200-400, 1200-1300, 1600-1650-yillar ichida qayd etilgan bo'lib, o'sha davrlarda aholi soni umuman o'smadi, 1300-1400-yillar davomida qora o'lat epidemiyasining ta'sirida yer yuzasi aholi sonining 1/4 qismidan ajradi. Aholi ko'rsatkichlariga oxiri ko'rinmayotgan urushlar ham katta ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Urushlar XVIII asrda 5,2 mln., XIX asrda 5,5 mln., XX asrda esa deyarli 50 mln. kishining yostig'ini quritdi.

XIX asrgacha bo'lgan davrda demografik jarayonlarda sezilarli o'zgarishlar bo'lmadi. Undan keyingi davrlarda aholining tabiiy harakati ko'rsatkichlarida demografik o'tish davriga xos jarayonlar boshlandi. U oila bajaradigan vazifalarining keskin o'zgarishi, turmushning nisbatan yaxshilanishi, aholining yosh tarkibidagi siljishlar va boshqa omillar bilan bog'landi.

Demograf olimlar demografik o'tish davri 4 ta ketma-ket keluvchi bosqichni o'z ichiga olishligini ilmiy asoslab berganlar. Birinchi bosqich uchun tug'ilishning yuqori darajada saqlanishi va o'limning keskin qisqarishi oqibatida vujudga keluvchi juda yuqori darajadagi tabiiy o'sish xosdir. Ikkinchi bosqich ko'p bolali oiladan kam bolali oilaga o'tish o'limning qisqarishi, tug'ilishning esa undan ham ko'p miqyosda qisqarishi natijasida tabiiy o'sishning kamayishi bilan ifodalanadi. Uchinchi bosqichda, awalambor, aholi ichida qariyalar sonining o'sishi hamda tug'ilishning asta-sekin pasayishi natijasida umumiy o'limning nisbiy darajasi birmuncha ko'tariladi. Mazkur bosqichda aholi soni juda oz miqdorda va jadal sur'atlarda o'sadi yoki qisqaradi (depopulyatsiya jarayoni).

To'rtinchi bosqichda tug'ilish va o'lim ko'rsatkichlari tenglashadi, aholi sonining tabiiy-umumiy o'sishi umuman barham topadi.

Demografik o'tish davri dastavval Yevropada XVIII asrda boshlandi. Shunda tabiiy o'sish koeffitsienti 20-30 promillega teng bo'ldi. Buni haqiqatan ham demografik inqilob deb atash mumkin. Chunki 10-20 yil oldin atigi 5-10 promillega teng bo'lgan tabiiy o'sish koeffitsienti qisqa vaqt ichida 2-3 marta oshdi. Ushbu jarayon Yevropada 100-150 yil davom etdi. Undan keyingi davrda Yevropa mamlakatlari demografik o'tishning uchinchi bosqichida bo'ldilar. Binobarin, Germaniya, Avstriya, Belgiya, Italiya, Daniya, Vengriya, Niderlandiyada aholining oddiy tabiiy-takror barpo etilishi ayrim yillarda ta'minlanmayapti, ya'ni o'lganlar soni tug'ilgan bolalar sonidan ko'p bo'lmoqda.

Rivojlanayotgan mamlakatlarning ko'pchiligi demografik o'tish jarayonining birinchi bosqichini o'tmoqdalar.

AQSH, Yaponiya, Kanada, Avstraliya mamlakatlari ikkinchi bosqichini boshdan kechirmoqdalar. Xitoy va boshqa mamlakatlar ushbu ikkinchi bosqichga o'tish arafasida turibdi. O'zbekiston va boshqa O'rta Osiyo mamlakatlarida birinchi bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tish uchun zamin tayyorlandi. Bu jarayon yaqin 10-15 yil mobaynida boshlansa ajab emas.

Dunyo aholisi soni so'nggi 60 yil ichida 2,6 marta o'sdi. Bundan ham yuqori ko'rsatkich Osiyo (2,9) va Afrika (4,5) ga xos bo'ldi. Mazkur ko'rsatkich Yevropada 1,3 martaga teng bo'ldi. So'nggi yillarda Yer yuzi aholisining mutlaq soni yiliga o'rtacha 90 mln. kishiga oshmoqda. Afrika, Markaziy va Janubiy Osiyo, Markaziy Amerikada aholi sonining yuqori sur'atlar bilan o'sishi kuzatilmoqda. Shu vaqtning o'zida Yevropaning ayrim regionlarida aholi soni, juda past sur'atlar bilan o'smoqda yoki deyarli o'zgarmayapti.

Umr davrini ko'rsatuvchi umumiy yo'nalishning mavjudligiga qaramasdan ko'rsatkichlar o'rtasida sezilarli farqlar mavjud. Bu ko'rsatkich Yevropa bilan Afrika o'rtasida 1950-yilda 27 yoshni tashkil etdi. Dunyo miqyosida o'rtacha umr ko'rish davri 62 yil ichida 19 yoshga oshdi. Bu ko'rsatkich Osiyoda 27 yoshga, Afrikada qariyb 30 yoshga, Yevropada esa 15 yoshga teng bo'ldi. Shunga qaramasdan, ayrim qit'alar va regionlarda erkaklar va ayollar o'rtasidagi farq hanuzgacha kattaligicha qolmoqda.

Aholining yosh-jins tarkibi unga xos belgilar ichida eng muhimi hisoblanadi. Chunki yoshga qarab aholining jamiyatda tutgan o'rni va ahamiyati baholanadi. Butun dunyoda erkaklarning soni ayollarning soniga nisbatan qariyb 46 mln.ga ko'proqdir. Lekin ayrim qit'alar, regionlarda erkaklar bilan ayollar o'rtasidagi farq sezilarli darajada. Bolalar yoshlarida barcha materik va regionlarda o'g'il

bolalarning ustunligi ko'zga tashlanadi. Dunyoda 0-14 yoshda har 1000 qizga 1070 o'g'il bola to'g'ri keladi. Ushbu ko'rsatkich Yevropada (1064), Osiyoda (1058) hamda Avstraliya va Okeaniya (1059) da undan ham yuqori. Faqat Afrika (1008) va Amerika (1039)da nisbatan past daraja bilan ifodalanadi. Bolalar yoshlaridagi farqning kelib chiqishida tug'ilgan har 1000 go'dakning 520 tasi o'g'il bolalardan iborat bo'lishligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Aholining, asosan, mehnatga layoqatli yoshdagi qismidan tashkil topgan 15-64 yoshda dunyo bo'yicha har 1000 ayolga 1021 ta erkak to'g'ri keladi.

Yevropada erkaklar soni ayollar soniga teng, Osiyoda har 1000 ayolga 1049 erkak, Avstraliya va Okeaniyada esa 1039 erkak to'g'ri keladi. Shu vaqtning o'zida Afrika (979 erkak) va Amerika (990 erkak)da, aksincha, ayollar ustundir. Dunyo aholisining yosh tarkibi ham katta hududiy farqlarga ega. Bunda tug'ilish va o'lim dinamikasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tug'ilish darajasining keyingi 10-15 yil ichida yuqori bo'lishi aholi ichida yosh bolalar va o'smirlar umrining o'sishiga olib keldi. Agar tug'ilish keyingi yillarda pasaya borgan bo'lsa, bolalar va o'smirlarning jami aholi sonidagi ulushi past bo'ladi. Shu vaqtning o'zida o'rta va katta yoshdagi aholi soni va ulushi ko'payadi hamda aholining «keksayish» jarayoni rivojlanishi mumkin.

Dunyo aholisining tarkibida bolalar ulushi kamayib, mehnatga layoqatli va keksa yoshlardagi aholi salmog'i ko'paymoqda.

Ma'lumki, dunyo mamlakatlarining ko'pchiligida mehnatga layoqatli yoshdagi aholi qatoriga erkaklarning 16-59 yoshdagi va ayollarning 16-54 yoshdagi qismi kiradi. 15-64 yoshdagi aholi ulushi mehnatga layoqatli aholi ulushidan ma'lum miqdorda ko'p. Lekin ma'lum hisob-kitoblar yordamida ular o'rtasidagi farqni qisqartirish va natijada mehnat resurslari salmog'ini taxminan aniqlash mumkin. Ana shunday yondashuv yordamida materik va okeanlar hamda ayrim mamlakatlarda mavjud mehnat resurslarining ulushini aniqlash mumkin. Mehnat resurslarining ulushi Yevropada eng yuqori ko'rsatkichlar bilan ilodalanadi (63-65%), Amerika hamda Avstraliya va Okeaniyada ushbu ko'rsatkich 58-59 foizni tashkil etadi. Osiyoda ham bu ko'rsatkich ancha yuqori (53-54 foiz). Faqat Afrikada mazkur ko'rsatkich (49 foiz) nisbatan past hisoblanadi. Dunyo aholisining 56 foizi mehnat resurslaridan iborat. Jahon aholisi o'ziga xos irqiy, etnik va diniy tarkiblarga ega.

Inson irqi - bu avloddan avlodga o'tuvchi o'xshash tashqi (teri, gavda) belgilarga ega bo'lgan, tarixan shakllangan kishilar guruhidir. Shunday belgilar qatoriga teri, soch va ko'z rangi, burun va lab shakli, bo'y va gavdaning taqsimlanishiga xos xususiyatlar va boshqalar kiradi. Irqiy xususiyatlar

qadimda, avvalambor, odamlarni ana shu davrdagi oykumenada joylanishi va har xil tabiiy sharoitlarga moslashishi jarayonida vujudga kelgan. Hozirgi vaqtda dunyo aholisini 3 ta asosiy (yirik): yevropeoid (oq), mongoloid (sariq) va negroid (qora) irqilariga ajratish qabul qilingan. Shulardan birinchisi -Yevropa, Janubi-g'arbiy va Janubiy Osiyo, Shimoliy Afrika, Shimoliy Amerika hamda Janubiy Amerikaning katta qismida, Avstraliyada keng tarqalgan, ikkinchisi — Sharqiy, Janubi-sharqiy O'rta Osiyoda, Kanada shimolida, Markaziy va Janubiy Amerikada, uchinchisi — tropik Afrikada, Janubiy Osiyo, Amerika va Okeaniyada tarqalgan. Ayrim hollarda to'rtinchi — avstraloid irqini ham ajratishadi.

Ma'lumki, din jamiyat hayotida, turmushimizda juda katta rol o'ynaydi. Bunda davlatning iqtisodiy rivojlanganlik va aholining bilim darajasi katta ahamiyat kasb etadi. Aholining diniy tarkibini bilish va uni to'g'ri baholash dunyoda bo'lib o'tayotgan voqea va hodisalarning ko'pchiligini to'g'ri tushunish va anglashga imkon beradi. Yevropada xristian dinining barcha shakllari keng tarqalgan. Katoliklar, asosan, qit'a janubida, qisman g'arbida va markazida, protestantlik shimolida va markazida hukmdordir. Sobiq Ittifoq davlatlarida provoslav va islom dinlari keng tarqalgan. Osiyoda barcha dunyoviy dinlar va yirik milliy din keng tarqalgan. Osiyoda, ayniqsa, islom dini katta rol o'ynaydi. Islomning sunniylik yo'nalishi Indoneziya (dunyodagi eng yirik musulmon davlati), Malayziya, Bangladesh, Pokiston, Afg'oniston, Markaziy Osiyo davlatlarida, Janubi-g'arbiy Osiyodagi barcha arab mamlakatlarida, Turkiyada, shialik yo'nalishi Eron, Afg'oniston, Ozarbayjon, qisman Iroq va Yamanda asosiy o'rin egallaydi. Islom diniga e'tiqod qiluvchilarning katta-katta guruhlari Hindiston, Filippin, Kambodja, Tailand, Myanma, Kipr, Shri-Lanka davlatlarida ham mavjud.

Ma'lumki, urbanizatsiya (lotincha urb - "shahar") - bu shaharlar va shahar aholisining o'sish, shahar turmush tarzining keng tarqalish jarayonidir. Shaharlar eng qadimgi davrlarda vujudga kelib, qishloqlar bilan birgalikda aholi manzilgohlarining ikkita asosiy turidan birini tashkil qiladi. Shaharlar tarixan ijtimoiy mehnat taqsimoti natijasida paydo bo'lgan va rivojlangan. Qadimgi davrlarda shaharlar hunarmandchilik, savdo-sotiq, ma'muriy boshqaruv, mudofaa ishlari, diniy ibodatxona va ziyoratgohlar negizida vujudga kelgan. Tarixdan ma'lumki, bir necha ming yillar avval Yer yuzida Fiva, Bobil (Vavilon), Ur, Afina, Rim, Iskandariya, Karfagen, Mox enjo-Daro, Samarqand (Marokand) kabi yirik shaharlar mavjud bo'lgan. Ammo haqiqiy shaharlashuv jarayoni qizg'in sur'atlar bilan faqat XIX asrda, dastlab Yevropada, keyinchalik esa Shimoliy Amerikada boshlandi. Bu hodisa

G'arb davlatlarida o'sha paytda ro'y bergan sanoat inqilobining natijasi bo'ldi. Dunyoning rivojlanayotgan mamlakatlarida esa urbanizatsiya jarayonlari XX asrning o'rtalarida ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy sohalaridagi ijobiy o'zgarishlar tufayli boshlandi va hozirgi kungacha yuqori sur'atlar bilan davom etmoqda.

Oxirgi 200 yil davomida dunyo aholisida shahar aholisining ulushi muntazam ravishda o'sib borgan. 1800-yilda insoniyatning taxminan 3 % i shahar joylarida istiqomat qilgan edi. 1900-yilga kelib bu raqam 14 % gacha ko'tarildi. Yarim asrdan so'ng, 1950-yilda jahon urbanizatsiya darajasi 29 % ni tashkil etdi, 1990-yilda bu ko'rsatkich 45 %, 2001-yilda – 47 % ga yetadi. 2010-yilga kelib Shaharliklarning jahon aholisi tarkibidagi ulushi 50 % dan ortdi va hozirgi kunda u 54 % ga teng.

Urbanizatsiya jarayoni 3 ta asosiy bosqichdan o'tib rivojlanadi.

I. Shakllanayotgan urbanizatsiya bosqichida shahar aholisining ulushi 50 % dan past bo'lib, yangi shaharlar vujudga keladi, ayrim qishloq joylar shahar manzilgohlaritofasiga o'tib ketadi.

Ayniqsa, yirik shaharlar tez o'sishni boshlaydi. Bunda eng yirik shahar boshqalarga nisbatan ancha ilgarilab ketadi. Eng yirik shaharlarning o'sishi ayrim hollarda "soxta" urbanizatsiya tarzida, ya'ni shahar chekkalarida qishloqdan ko'chib kelgan past daromadli aholi uy-joylarining zichlashib borishi ko'rinishida kechadi. Hozirda Osiyo va Afrikadagi qator rivojlanayotgan mamlakatlar urbanizatsiyaning ana shu bosqichini kechirmoqdalar.

II. Rivojlangan urbanizatsiya bosqichi "millioner" shaharlarning yuqori sur'atlar bilan o'sishi hamda yirik shaharlar atrofida aglomeratsiyalarining vujudga kelishi bilan tavsiflanadi. Shaharliklarning jami aholidagi ulushi 50 % dan ortib ketadi, yangi shaharlar deyarli vujudga kelmaydi, mavjud shaharlar esa, ayniqsa, yiriklari tez rivojlanadi, shahar manzilgohlarining tizimlari shakllanib boradi. Urbanizatsiyaning bu bosqichi Sharqiy Yevropa, MDH davlatlari, Lotin Amerikasi, Shimoliy Afrika, Janubi-g'arbiy Osiyo, Okeaniyadagi ko'p mamlakatlarga xos.

III. Yetuk urbanizatsiya bosqichi Yevropaning eng rivojlangan davlatlari, AQSH, Kanada, Avstraliya, Yaponiya, Isroilda kuzatilmoqda.

Bunda aholi yirik shaharlarning markazlaridan asta-sekin shahar atrofiga ko'chib boradi, lekin shaharda ishlash, o'qish, turli faoliyat yuritishni davom ettiradi. Natijada shaharlar markazlari, asosan, tadbirkorlik, bank-moliya sektori, boshqaruv sohalarining rivojlanish maskanlariga aylanib, aholi

yashash massivlari esa tobora markazdan uzoqla shib boraveradi. Bunday ijtimoiy-geografik jarayon suburbanizatsiya deb ataladi.

Transport va aloqaning zamonaviy texnologiyalari rivojlangan sari urbanizatsiyaning bubosqichida shahar iqtisodiyoti tarmoqlari va shahar turmush tarzi qishloq joylarda ham keng tarqalib boradi, natijada shahar va qishloqlardagi yashash sharoiti tobora yaqinlashadi, ya'ni, qishloq joylar rasman o'zining qishloq maqomini saqlab tursada, aslida, tub ma'noda shaharlashib ketadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anoxin A.A., Jitin. D.V. Demografiya asoslari bilan aholi geografiyasi: Darslik.- Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburg davlat universiteti nashriyoti, 2013.
2. M.K. Qoraxanov. Rivojlanishning kapital bo'lmagan yo'li va aholi muammolari. - Toshkent. 1983 yil - S.
3. Demografik ensiklopedik lug'at. - M. 1985 yil.
4. Smagin Yu.A. Aholining hududiy tashkil etilishi. -M., 2004 yil.
5. <https://countrymeters.info/ru/World>.
6. Bo'riyeva M.R. Demografik muammolar-Toshkent - 2005 yil.
7. Bo'riyeva M.R., Egamova D.N. dunyo aholisi. -Toshkent 2008 yil.

